

অলীক প্রভাত বনাম নতুন সকাল

আলোচক : দেবাশিস চক্রবর্তী

শুভাশীষ গুপ্ত, প্রণব চট্টোপাধ্যায় : মারাকাস থেকে সিয়াটেল ।। প্রাপ্তিস্থান : কেন্দ্রীয় দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সার্ব অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, এম বি এ।। মূল্য: ১০০ টাকা।

যাকে আমরা বলছি বিশ্বায়ন, যার ভিত্তিতে আছে নয়া-উদারনীতিবাদ, তাকে এই প্রবাহের অনেক তাত্ত্বিকই কিন্তু আসলে বলেন 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'। ওয়াশিংটন যোমেন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি দপ্তরের সদর দপ্তরও বটে। প্রায় দু'দশক নয়া-উদারনীতিবাদ রাজত্ব করেছে এবং মতাদর্শের জগতে বিশ্বায়ন এক অনিবার্য প্রক্রিয়া বলে স্বীকৃতি পেতে থেকেছে। যেভাবে এই প্রতিষ্ঠার অন্যতম সমর্থক ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইকনমিকস্-র সি ফ্রেড বার্গস্টেন বলছেন : 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য প্রায় সার্বজনীন অনুমোদন পেয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা নির্দেশক মতাদর্শের এবং আন্তর্মহিত বৈদিক ঐকমত্যের কাজ করেছে। আধুনিক ইতিহাসে এ ঘটনা 'অভিনব'। এতেটিই কিন্তু এই 'ঐকমত্য' যে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরিধিতে থাকা মানুষও ধরে নিয়েছেন এই-ই হলো বিশ্বের অনিবার্য গতিমুখ।

সার্বজনীন অর্থনৈতিক কাঠামো বা সর্বাঙ্গের দাওয়াই হিসাবে বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক যোগ্যতা অবশ্য গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে। এশিয়ার সঙ্কট তার একটি উদাহরণ। ওয়াশিংটন ঐকমত্যের ধারণা অনুযায়ী ফাটকামুখী পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহের মধ্যে দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় 'যাদু' তৈরি হচ্ছিল। আই এম এফ এবং মার্কিন ট্রেজারি দপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছিল। ১৯৯৩-৯৭ পর্বে পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করা পুঁজির মধ্যে ১০ হাজার কোটি ডলার ১৯৯৭-র জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্বে ছ হু করে বেয়িয়ে গেল এই ডুখও থেকে। মন্দা, বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক সংস্থায় লালবাতি জ্বলার সেই বিক্ষণসী পর্ব থেকে আজও উদ্ধার হয়নি অধিকাংশ দেশ।

কাঠামোগত পুনর্বিन্যাসের ব্যর্থতা আরেকটি উদাহরণ। তৃতীয় বিশ্বের ৭০টির বেশি দেশে আই এম এফ-বিশ্ব ব্যাঙ্কের শর্তাধীন কাঠামোগত পুনর্বিन্যাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৫ বছর বাদে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে মন্দা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে, আয়ের বৈষম্য ও মোট দারিদ্র্য বেড়েছে। কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও লম্বী পুঞ্জির অবাধ বাণিজ্য চালু হয়েছে একসঙ্গেই। ফল কী? ১২৪টি দেশ নিয়ে আফ্রিকার সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০-র মধ্যে বিশ্ব জনসংখ্যার সমৃদ্ধতম ২০ শতাংশের আয়ের অংশীদারি ৬৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৮৩ শতাংশ। বিশ্বজোড়া সম্পদের কেন্দ্রীভবনের ফলাফল হলো এই যে বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট, মাইক্রোসফটের সহ প্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেনের মিলিত আয় পৃথিবীর ৪৮টি দরিদ্র দেশের ৬০ কোটি মানুষের মোট আয়ের চেয়ে বেশি। ১৯৯৯ সালের মানবোন্নয়ন রিপোর্টে জানানো হচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে ধনী দেশগুলিতে বসবাসকারী জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের সঙ্গে দরিদ্র দেশগুলির জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের অর্থনৈতিক পার্থক্যের অনুপাত ১৯৬০ সালে ছিল ৩০:১, ১৯৯০-এ তা দাঁড়ায় ৬০:১, ১৯৯৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭৪:১। বার্গস্টেন এখানে বলতেই পারেন 'এমন ঘটনা মানব ইতিহাসে অভিনব'।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় নতুন গতি এনে দিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জন্ম হয়। দেখানো হয়েছিল এই সংস্থা যেন বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন যেখানে সর্বজনগ্রহণ পক্ষপাতহীন নিয়মবিধি থাকবে। পাঁচ বছর কাটার আগেই এই সংস্থা দিনের আলোয় ডাকাতি বলে প্রতিভাত হয়েছে। সিয়াটেলের মন্ত্রিপরিষাদের বৈঠকে এবং বৈঠকের বাইরে প্রবল বিক্ষোভে ডব্লিউ টি ও-র নেতিবাচক বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনায় চলে আসে। আলোচ্য গ্রন্থে সিয়াটেলের বৈঠককে একটি সময়বিন্দু ধরে তার সমগ্র প্রেক্ষিতটি আলোচনা হয়েছে। মারাকাসে গ্যাটের অষ্টম রাউন্ডের শেষ বৈঠক থেকেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের চুক্তি হয় ১৯৯৪-এ। এই চুক্তি বিশ্বজুড়ে কোন্ ধরনের বিশ্ব বাণিজ্যের জন্ম দিচ্ছে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে তার প্রতিক্রিয়া কী, তারও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ধরা আছে বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদে।

নয়া উদারনীতিবাদ এবং বিশ্বায়নের প্রবক্তারাও এখন 'মানবিক' অভিযুক্তের কথা বলতে শুরু করেছেন। কড়া সমালোচনার মুখে বিশ্ব ব্যাঙ্কও 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী পর্যালোচনা উদ্যোগ' শুরু করে। আই এম এফ-র 'এক্সটেন্ডেড স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি' গত এক বছর ধরে নাম পালটিয়ে হয়েছে 'পভার্টি রিডাকশান অ্যান্ড গ্রোথ ফেসিলিটি'। কলঙ্ক ঢাকতে চুনকাম করার চেষ্টা হচ্ছে, লাভ হচ্ছে না। আই এম এফ-কে দেয় কোটা বাড়ানোর সময়েই মার্কিন কংগ্রেস ফান্ড ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পর্যালোচনায় মেলঞ্জার কমিশন গঠন করেছিল। এ-বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে, ফান্ড-ব্যাঙ্কের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রোগ্রাম সম্পূর্ণই ব্যর্থ। দরিদ্রতম দেশগুলিতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্পগুলির ৬৫ শতাংশের বেশি শেষ পর্যন্ত রূপায়িতই হচ্ছে না। কমিশনের সুপারিশে বিশ্ব ব্যাঙ্কের অধিকাংশ কাজকে আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কের হাতে স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে। এ বছরের এপ্রিলে ব্রেটন উডস যমজদের যৌথ সভা প্রতিবাদকারীদের বিক্ষোভে কার্যত সিয়াটেলের মতোই ভুগল হয়ে গেছে। একে বৈধতার সঙ্কট বলেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। একটানা বিক্ষোভ পর্বের মুখে আতঙ্কিত বিশ্বায়নের তাত্ত্বিকরাও। টনি ব্রেরারের দাভোস বক্তৃতায় এর স্পষ্ট চিহ্ন : " বিশ্বায়ন ভবিষ্যতের প্রবাহ। কিন্তু বিশ্বায়ন সংখ্যাগরিষ্ঠকে পেছনে ফেলে রাখছে। ... বিশ্বায়নের ও অবাধ বাজারের সুফলকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেবার সময় এসে গেছে। ... এই শতাব্দীতে মুক্ত বিশ্ব, মুক্ত অর্থনীতি তৈরির নজিরবিহীন সুযোগ পেয়েছেন জনগণ ও

বার্ণিজমহল। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র তখনই সফল হতে পারবো যখন এই মুক্ত সমাজ ও অর্থনীতি পারস্পরিক দায়িত্ববোধের জোরদার মূল্যবোধে অভিযুক্ত হবে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে সামাজিক অশুভ্রুতি হবে, আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা, ঋণ ও পরিবেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার দায়বদ্ধতা গড়ে উঠবে।” ব্রুসার ইতোমধ্যেই অসং বাগাড়ম্বরের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। কাপের কাছ থেকে দায়বদ্ধতার গল্প শোনানো হচ্ছে? বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি? অতি দুর্নাম এবং সস্তা শ্রমের লক্ষ্যে যে কোনো কাজ করতে যারা রাজি? সমসাম্প্রতিক বিশ্বজুড়ে নাশক বাজ, বিও পিস্টলের নদী দখল আধুনিক বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বাভাবিক আচরণ। এদের দ্বারা পরিচালিত বিশ্বায়নের কাছে উন্নততর বিশ্বের প্রত্যাশাকে ব্রিটিশ লেখক জন গ্রোর ডায়ায় ‘অলীক প্রভাত’ বলাই ভালো। গ্রে লিখছেন তাঁর ‘ফলস্ ডন’ বইয়ে : “বিশ্ব ধনতন্ত্র ক্রমবর্ধমান অভাবের এই পৃথিবীতে ক্রমাগত মহামারীতে পরিণত হওয়া ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিপদের মোকাবিনায় একেবারেই অক্ষম। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে সহাবস্থান ও সহযোগিতার লক্ষ্যে কোনো নিয়ন্ত্রক কাঠামো তার ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক আলোচ্যসূচীতেই নেই।”

এই প্লেফাপটে বিশ্বায়নের নির্মিত ভাঙার বা ‘ডিম্বোবালাইজেশন’-এর স্লোগান উঠেছে। বিশ্বায়নকে এখন এমনকি উন্নত দনতাত্ত্বিক দেশেও আর অনিবার্য অদৃষ্ট বলে আদৌ মনে নেওয়া হচ্ছে না। দেশে দেশে এই ঘুরে দাঁড়ানো নানা স্রোতে, নানা অভিযুক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকরা ঠিকই বলছেন : ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে অনিশ্চয়তা ও আত্মহীনতার একটি পর্ব চলেছিল। তারপর থেকে শুরু হয়েছে আরেকটি অধ্যায়। বিশ্বের বয়ে বা দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিকরা এমনকি শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তর থেকেও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার ইতিহাসের সমাপ্তি টেনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তার বিপরীত প্রবাহই আবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অভ্যর্থনা ও সংগঠনের স্তরে অপরূপতা এখনও রয়ে গেছে; কিন্তু আন্দোলন ও ঐক্যের উপাদানের বিকাশ ঘটছে। এই বইয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্বায়ন বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনের একটি অভ্যন্তর সহায়ক ইতিবৃত্ত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়পর্বে অতীতের শ্রমিক আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না। নতুন স্লোগান, নতুন চেহারা বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের বিকাশ ঘটছে। আলোচ্য বইয়ে তার বিস্তারিত তথ্য সময়ের পর লেখকদের মন্তব্য : ‘বলা যায়, বিশ্বজুড়ে আন্দোলনের মরসুম শুরু হচ্ছে। বিশ্বায়ন হচ্ছে আন্দোলনের; বিপুল প্রতিকূলতার মধ্যে এত বিপুল আন্দোলন যে নতুন পরিস্থিতি ডেকে আনছে, তাকে এখন আর অতিক্রমণ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।’